

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ БЕЗЛАКТОЗНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Корман І.І.

*к.е.н., доцент кафедри маркетингу
Уманський національний університет*

Сучасний ринок харчових продуктів дедалі більше орієнтується на індивідуальні потреби споживачів, серед яких провідне місце посідають товари для людей із певними харчовими обмеженнями. Одним із найдинамічніших сегментів у цій сфері є ринок безлактозної продукції, що об'єднує як функціональні, так і «free-from» продукти (з пониженим або нульовим вмістом лактози) [1; 2].

З наукової точки зору, безлактозна продукція належить до категорії функціональних харчових товарів, які поєднують харчову, лікувально-профілактичну та емоційну цінність [3]. Такі продукти є результатом технологічного усунення або гідролізу лактози, що дозволяє зменшити або повністю усунути її вміст без втрати харчових властивостей [1]. З маркетингової перспективи це формує новий рівень споживчої цінності, побудований на ідеях «здоров'я», «легкості» та «турботи про себе».

Класифікація безлактозних продуктів у наукових джерелах базується на кількох критеріях [2; 4; 5]:

1. За вмістом лактози:

– безлактозні продукти – містять менше ніж 0,01 г лактози на 100 г (0,01 %);

– низьколактозні – до 1 г лактози на 100 г продукту.

Вказані межі відповідають вимогам Regulation (EU) No 1169/2011 та рекомендаціям Codex Alimentarius CXS 206-1999 [6; 7].

2. За технологічним методом виробництва:

– ферментативні (гідроліз лактози за допомогою β -галактозидази);

– мембранні (ультра- або нанофільтрація);

– комбіновані технології [2; 4].

3. За типом базового продукту: молоко, йогурт, сири, десерти, морозиво, інгредієнти для харчової промисловості [1; 4].

4. За призначенням:

– медичні продукти – для споживачів із лактазною недостатністю;

– функціональні – для здорового способу життя;

– lifestyle-категорія – орієнтована на тенденції «clean label» [3; 8].

На глобальному рівні поняття «безлактозна продукція» регламентується документами Codex Alimentarius (CXS 206-1999), Регламенту ЄС № 1169/2011, та ISO 22184:2021, що встановлює методи визначення вмісту лактози у молочних продуктах [6; 7; 9].

В Україні окремого стандарту ДСТУ для безлактозних продуктів наразі не існує, однак використовується ДСТУ ISO 22184:2021 (ідентичний міжнародному

стандарту) та положення ДСТУ 3662:2018 «Молоко коров'яче питне». Маркування здійснюється згідно з гармонізованими нормами Наказу МОЗ України № 590 від 2019 р., що адаптує вимоги Регламенту ЄС 1169/2011 [10].

Таким чином, нормативна база дозволяє забезпечити прозорість маркування та достовірність інформації для споживача, що безпосередньо впливає на рівень його довіри та лояльності до бренду.

Таблиця 1

Переваги та недоліки безлактозних продуктів

Критерій оцінки	Переваги безлактозних продуктів	Недоліки та обмеження
1. Фізіологічний ефект	Безпечні для осіб із лактазною недостатністю; покращують травлення; зменшують ризик здуття, нудоти, болю в животі	Для осіб без непереносимості лактози користь може бути мінімальною
2. Харчова цінність	Зберігають білки, жири, кальцій, вітаміни як у звичайному молоці; можуть містити додаткові пробіотики	Мають вищий вміст глюкози і галактози після гідролізу лактози (солодший смак)
3. Технологічні властивості	Сумісні з різними технологіями (ультрафільтрація, ферментація); подовжений термін зберігання	Вищі виробничі витрати через використання ферментів і контролю якості
4. Сенсорні характеристики (смак, текстура)	М'який, солодкуватий смак подобається частині споживачів; можливість інноваційних смакових варіацій	Для деяких споживачів смак «занадто солодкий»; інша текстура під час нагрівання
5. Маркетингове позиціонування	Висока асоціація з «здоровим вибором», «natural», «clean label»; позитивне сприйняття брендів	Потенційне сприйняття як «нішевого» або «модного» продукту – не для всіх категорій споживачів
6. Доступність і ціна	Зростає асортимент на ринку; доступність у великих торгових мережах	Вища ціна (на 20-40%) порівняно зі звичайними продуктами; обмежений вибір у невеликих містах
7. Соціально-культурний аспект	Відповідає трендам здорового харчування, екологічної свідомості, індивідуалізації споживання	У деяких країнах споживачі сприймають такі продукти як «преміальні», що обмежує їхню масовість

Як видно з таблиці, переваги безлактозної продукції полягають у поєднанні функціональної користі та позитивного маркетингового образу, тоді як основні недоліки зумовлені вартістю, сенсорними відмінностями та обмеженням цільового ринку. У стратегічному контексті ці фактори визначають потребу у комплексних маркетингових інструментах — освітніх кампаніях, пробних акціях, комунікаціях через лідерів думок і підкресленні користі для всієї родини, а не лише для людей із непереносимістю лактози.

Ключовими факторами формування лояльності споживачів безлактозної продукції є:

- інформативність і довіра до бренду (чітке маркування, прозора комунікація);
- емоційна ідентифікація (асоціація з турботою про здоров'я, сімейними цінностями);
- соціальна залученість (участь брендів у освітніх ініціативах, блогерських проєктах) [2; 3].

Отже, безлактозна продукція виступає не лише товаром спеціального призначення, а й елементом ширшої ціннісно-орієнтованої маркетингової стратегії, спрямованої на формування довготривалих відносин зі споживачем.

Список використаних джерел

1. Dekker, P. J. T., & Koenders, M. A. (2019). Lactose-free dairy products: Market developments, production, nutrition and health benefits. *Nutrients*, 11(3), 551.
2. Li, A., et al. (2023). Advances in low-lactose/lactose-free dairy products and their production. *Foods*, 12(13), 140 p.
3. Rizzo, P. V., et al. (2020). Consumer desires and perceptions of lactose-free milk. *Journal of Dairy Science*, P. 6950-6966
4. Martínez-Rodríguez, M. et al. (2021). A new food composition database of lactose-free products from Spain. *Foods*, 10(4), 851 p.
5. Szabo, E. et al. (2021). Analysis of the target group of lactose-free functional foods for product development. *Acta Alimentaria*, 50(2), 153-161.
6. Codex Alimentarius. (2021). *General Standard for the Use of Dairy Terms (CXS 206-1999)*.
7. Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers.
8. Jasiński, A., & Kowalska, D. (2022). *Free-from food trends in consumer behavior*. *Journal of Food Products Marketing*, 28(5), 341–358.
9. ISO 22184:2021. *Milk and milk products — Determination of lactose content by HPLC (Reference method)*. International Organization for Standardization.
10. ДСТУ ISO 22184:2021; ДСТУ 3662:2018; Наказ МОЗ України № 590 від 19.03.2019 р. *Про затвердження вимог до маркування харчових продуктів*.

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Можаровська В.В.

студентка Менз-24м

Науковий керівник – к.е.н., доцент Присяжнюк О.Ф.

Поліський національний університет

Ефективне управління витратами підприємства є ключовим фактором забезпечення його фінансової стабільності, конкурентоспроможності та сталого розвитку. В умовах сучасної економіки, що характеризується високою динамічністю, глобалізацією та технологічними інноваціями, підприємства змушені постійно шукати шляхи оптимізації витрат, підвищувати ефективність використання ресурсів та впроваджувати сучасні методи їх аналізу і контролю.